

УЛЛЫ СӨЗ ЗЕРГЕРИ (Әжинияз Қосыбай улы туұылғанының 200 жыллығына)

Дошмуратова Г.С.

*Қарақалпақ мәмлекетлик университети
Миллий идея, руұхыйлық тийкарлары хәм хұқық тәлими кафедрасы ассистент
оқытыушысы*

Резюме. Мақалада қарақалпақ халқының классик шайыры Әжинияз Қосыбай улының ұатан сүйиушилик, гуманистлик, гөзаллық, пәклик, садықлық сыяқлы бизге қалдырып кеткен бийбаха әдебий мийраслары анализ етилген, сондай-ақ, шайырдың туұылғанының 200 жыллығы мүнәсибети менен орындарда оның шығармаларының кең түрде үгит-нәсиятланыуы хәкқинда сөз етиледі.

Таяныш сөзлер: Әжинияз Қосыбай улы, Әжинияз дәретиушилиги, гуманист шайыр, Әжинияздың 200 жыллығы, классик шайыр.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2024-жылдың 16-июльдеги “Атақлы қарақалпақ шайыры хәм ойшылы Әжинияз Қосыбай улы туұылғанының 200 жыллығын мүнәсип белгилеу хәкқинда”ғы ПҚ-258-санлы арнаұлы қарарында белгиленген ұазыйпалардың орынланыуын тәмийинлеу бойынша республикамыз бойлап көшлеп илажлар болып өтпекте.

Қарақалпақ халқының классик шайырларының бири, өз заманының руұхый хәм мәнәуий жақтан жетик, көкиреги ояу инсанларының бири болған Әжинияз Қосыбай улының бизге қалдырып кеткен мийраслары бийбаха.

Әжинияз Қосыбай улы өзиниң бийтәкирар хәм мазмунлы шығармалары менен халқымыздың мәдениаты хәм әдебиятын раұажландырыу, жас әўладты ұатансүйиушилик хәм уллы адамгершилик идеялары тийкарында тәрбиялау, туұысқан халықлар арасындағы дослық хәм әдебий байланысларды бекемлеуге мүнәсип үлес қосқан уллы сөз зергери болып есапланады.

Қарақалпақлар көшпели шарұа халық болғаны ушын, бир жерден еккинши орынға тез-тезден көшип, өзлериниң жасау орнын өзгертип туратуғын болған. Көбинесе олар кең жазықлы майданларға, сууы бар дәрья бойларына қоныс басып жасаған. Деген менен, халыққа сыртқы душпанлардың топылыслары да болып турған. Бундай сыртқы тәсирлерден көп жәбир шеккен эпийайы халық арасында жазба әдебияттың қәлиплесиуиниң өзи мүмкин емес еди. Соған қарамай, халық арасында қатықулақ адамлар көпшиликти қурағанлықтан, олар бәрқулла өзлери еситкен ұақыя әнгимелерин ядлап алып, басқаларға айтып беріу арқалы аұзыеки әдебиятты қәлиплестириуе тийкар жаратқан. Сондай-ақ, Шохан Ұәлийхановтың «өзелден қарақалпақлар сахрадағы биринши қосықшылар» деп атауы да тегинге емес еди. Кең сахрада жасап, жазық майданда шарұашылық еткен халық қолына дуўтар хәм қобыз алып, өзлери еситкен халық даналықларын, аңыз, эпсана хәм дәстанларын намаға салып атқарып, сол дәуирдиң жыршылары атанған. Мине, сол ушын да халқымыз көркем әдебиятында көбирек халық аұзыеки дәретпелери салмақлы орынға ийе болып келеди. Биз буларды не ушын келтирип атырмыз, өйткени, сондай аұыр замандарда қарақалпақ халқының әдебиятын, тарийхын өзиниң дәретпелеринде келтирип, бизге мийрас етип қалдырған Әжинияз шайыр сыяқлы қарақалпақ халқынан шыққан зыялы, айрықша қәбилетке, талантқа ийе инсанлардың миллеттиң руұхый өсиуинде, жетилисиуинде үлкен хызмети болған.

Әжинияз 1824-жылы Арал теңизиниң қубла жағасында жайласқан «Қамыс бөгет» деген аұылда туұылған. Ол XIX әсирдеги қарақалпақ жазба әдебиятының раұажланыуына өзиниң «Дәўран болмады», «Еллерим барды», «Бардур», «Елди көрер күн бармекен», «Көринди», «Көрин», «Билмедим», «Барды», «Шықты жан», «Гөзаллар», «Бозатаұлы нәзәлим», «Айрылса», «Бери кел», «Бозатаұ», «Әжинияздың қыз Меңеш пенен айтысы» хәм басқа да шығармалары менен салмақлы үлес қосқан.

Қарақалпақ халқының уллы классик шайыры Әжинияз Қосыбай улының шығыс халықлары мәдениаты менен әдебиятын, халықлар арасында дослық қатнасықларын раұажландырыуға қосқан үлеси уллы. Президентимиздиң басламасы менен халқымыздың сүйикли шайыры Әжинияздың 200 жыллығы ЮНЕСКО шеңберинде халықаралық көлемде белгиленетуғын юбилейлер қатарына киргизилгени бизиң халқымыз ушын үлкен жаңалық, үлкен тарийхый ұақыя болды.

Жыл даұамында республикамызда, соның менен бирге, қоңсылас республикаларда, халықаралық көлемде шайырдың юбилейи кең түрде белгиленип өтилмекте.

Республикамыз бойлап өткерилип атырған әдебий кешелерде, илимий әнжуманларда Әжинияз Қосыбай улының өмири хәм дәретиушилиги, шайыр шығармаларының тек ғана қарақалпақ әдебиятында емес, соның менен биргеликте, өзбек, қазақ, түркмен хәм басқа да түрки халықлар әдебиятында тутқан орны, XIX әсирдеги қарақалпақ әдебиятының раұажланыуында Әжинияз дәретиушилигиниң әхмийети, бүгинги күнде оның шығармаларының үйренилиуи хәм келешек әўладларға жеткерилиуи сыяқлы мәселелер бойынша баянатлар жасалмақта.

Әжинияз Қосыбай улы дүньяны терең хәм өткир танып, қарақалпақ халқының руұхый

дуньясының байығына үлкен үлес қосқан, әдебиятымызды тек ғана раўажландырып қоймастан, қоңсылас халықларға таныстырған уллы тулға болып табылады. Ол өзи жасаған дәўирде феодаллық қатнасықлар ҳүким сүрип турған болса да, оның ақыл-ойы бир неше әсир алдыға раўажланып, «бул дуньяның көрки – адам баласы» екенлиги ҳаққында гуманистлик шешимге келгенлиги де оның адамгершилик пазыйлетлерин көрсетип береді.

Ол қарақалпақ әдебиятында лирика, эпикалық поэзияны раўажландырыў менен бирге, айтыс жанрының да шебер дөретиўшиси болып табылады. Оның Қыз Меңеш пенен айтысы шайырлар айтысының ең жақсы үлгиси есапланады.

Усы Қыз Меңеш пенен айтысында «Жылына мийўелеп үш рет пискен, Аты сүтилмектей жемисим барды», – деп туўылған жердиң тәбийий байлықларын сүўретлеп бериўиниң өзи, оның шебер сөз өнериниң ийеси екенлигин аңлатып турады. Оның ҳәр бир қосығы шайыр лирикасының қаншелли бай екенлигин көрсетеди. Шайыр шығармалары усы күнге шекем илимий жақтан изертленгени менен еле де излениўди талап ететуғын тәреплери көп.

Илимий дереклерге қарағанда Әжинияздың дөретиўшилиги халық арасынан ХХ әсирдиң 30-жылларынан баслап жыйнала баслаған. Дәслепки шығармалары 1949-жылы баспадан шықты. Кейинги дәўирлерде 1960, 1961, 1965, 1975, 1988, 1994, 2014-жылларда шайырдың таңдамалы шығармаларының жыйнағы баспада жәрияланды. Әжинияздың өмири ҳәм дөретиўшилиги илимпазлар Н.Дәўқараев, Қ.Айымбетов, академиклер М.Нурмухаммедов ҳәм Х.Ҳамидов, сондай-ақ, Ә.Пирназаров, Б.Қәлимбетов, А.Муртазаев, К.Мәмбетов, Ә.Пахратдинов, К.Алламбергенов, Б.Генжемуратов ҳәм басқалар тәрәпинен илимий тийкарда изертленди.

Тәкирар айтыўымыз мүмкин, Әжинияз Қосыбай улы ХІХ әсирдеги қарақалпақ халқының уллы данышпан шайыры, қарақалпақ әдебиятының ири тулғасы.

Шайырдың исми ҳәм оның көркем дөретпелери дунья халықлары арасында кеңнен белгили. Ол шығыс халықларының руўхый ғәзийнеси, мақтанышы болған Науайы, Физулий, Низамий, Рудакий, Фердаўсий, Мақтымқулы, Абай ҳәм басқа да көркем сөз шеберлери сыяқлы миллий мәдениатымыздың жарқын жұлдызы болып есапланады.

Ҳәзирги дәўирде де Әжинияз шайырдың әдебий мийрасы, оның ўатансүйиўшилик, гуманистлик, ғәззалық, пәклик, садықлық көзқараслары келешек әўладлар ушын өшпес, мәдениет ҳәм руўхый азық болып келмекте.

Быйыл шайырдың 200 жыллығы халықаралық көлемде кеңнен белгилениўи себеби менен шайырдың қәбири жайласқан орынды абаданластырыў, музей шөлкемлестириў, шайыр тәрәпинен айтылған ҳикметли сөзлерден баннерлер таярлаў, илимий-әмелий конференциялар шөлкемлестириў, илимий-изертлеў жумысларын алып барып, ол ҳаққындағы мағлыўматларды еле де байытыў ҳәм халыққа жеткеріў сыяқлы бир қатар ўазыйпалар әмелге асырылып, илимий-изертлеў институтларының, жоқары оқыў орынларының илимпазлары, профессор оқытыўшылары, соның менен бирге, студент-жаслар, басқа да жәмийетлик орынларда оның шығармалары ўгит-нәсиятланып атыр.

Шайырлықты өз өмириниң мазмуны деп билген инсан, оның ҳәр қандай қыйыншылықлары менен жуўапкерли мәселелерине үлкен итибар қаратып, өз халқының руўхый дуньясын байытыў жолында изленеди, толғанады, мәнили-мазмунлы сөз айтыўға бар күш-жигерин жумсайды.

Биз жоқарыда айтып өткенимиздей Әжинияз Қосыбай улы жасаған дәўир, аўыр қыйыншылықларға толы, аласапыранлы жыллар еди. Бирақ, соған қарамастан, ол Хийўада Шерғазыхан ҳәм Қутлымурат инақ медреселеринде тәлим алып, шығыс дуньясының уллы классиклериниң дөретпелерин терең үйренген.

Ўатан, туўылған жер қәдири, ышқы-мухаббат дебдиўлери, дослық темалары шайыр дөретиўшилигиниң негизин қурайды.

Сонлықтан, қарақалпақ классик шайырларының ишинде Әжинияз қосықларына әжайып, халықтың кеўлинен шығатуғын намалар дөретилген.

Шығыс поэзиясы жанрларын терең үйренген шайыр бес қатарлы қосық мухаммеслерди қарақалпақ поэзиясына алып кирди.

Жуўмақлап айтқанда, «Бул дуньяның көрки адам баласы» деген идеяны алға сүрген Әжинияз шайырдың көрегенлиги бүгинги күнде инсан мәпи ҳәмме нәрседен үстин деген турмыслық шынлық пенен үнлесип кетеди. Демек, шайырдың ҳәр бир сөзи ибрат десек, буны неше дәўирлер өтседе өзін жоғалтпай қиятырғанлығы менен қуны.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентиниң «Атоқли қарақалпақ шоири ва мутафаккири Ажиниёз Қўсибой ўғли таваллудиниң 200 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида» ПҚ-258-сон қарори. <https://www.lex.uz/ru/docs/7021660>

1. Әжинияз Қосыбай улы. Таңдамалы шығармалары. Нөкис, 1960.

2. Әжинияз. Зийўар. Таңдамалы шығармалары. Нөкис, 1988.

3. Әжинияз. Мәңги мийраслар. Алғы сөз. Таңдамалы шығармалары. Нөкис, 2014.

4. Жәримбетов Қ. ХІХ әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери ҳәм раўажланыў тарийхы. Нөкис, Билим, 2004.

5. Ҳамидов Х. Шығыс тиллериндеги жазба дереклер ҳәм ХІХ әсирдеги қарақалпақ шайырлары. Нөкис, 1991.